

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Gina De Asis-Galvez, PhD

Associate Professor V
University of Eastern Philippines
Northern Samar, Region 8
DOI 10.5281/zenodo.18899478

An Bilin ni Inay

Sayo ka adlaw, naimdan ko si Inay ngan namimingaw.
Nanlilimpyo san kanya marigsok ngan mga daan nga butang,
An kanya buhok nga busag, tigaman san kanya kaarog
Naimdan ko an pera ka tuig san kanya kakurian.

Sa kanya pangahimo, haglarom an kanya mga mata ngan bayhon.
Kada adlaw naiimdan ko an kamasurub-on;
Nasugad siya “ini nga piyano saim ko ihahatag;
An kobyertos ngan pilak kan im Manay ko ibibilin;
An lingkuran ngan aparador kan im Insi naangay;
Sugad sini an pagbarahin san ditoy ko na yaman.

Gin pirit ko magin malipayon an kanya masurob-on ng abayhon,
Ginsarihan ko magpatawa, para malipay siya;
Pero san ako mga mata, may nabubug-os nga mga luha
nga diri ko mapudngan ngan magbasol!

Naiisip ko an ako iroy, an makalolooy.
Mala gud babayaan na kami kay yaon na habilin,
Imbis nga malipay sa pamana nga bilin;
Sa kasingkasing ko inabat ak sin kamingaw.

Nagtangis ak nga mala ak bata nga ditoy,
Hinangkop ak kan Inay ngan nagsugad “An karuyag ko konta,

“Inay, Ako ko ikaw pahahalipayon ngan diri ak naruyag maimdan ka nga
masurub-on!”

O! Inay ko! Nano im naisip nga pagturungaon ini nga ditoy nga imo
kayamanan ibibilin sa amon?

“Wara gad!” baton ni Inay. “Tingali tawagon na ak san Ginoo, maupay
nga hibaruan niyo an tugon ko.”

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

“Adto nga pinggan, iton nga aparador, mga lingkuran ihahatag ko sa iyo
puto nga bugto.”

Gin papangaro ko sa Diyos nga an pamana ko, ikaw.
Aanhon ko iton nga piyano kon Ikaw mamamatay nga diri
makatakin sa imo lubnganan?
An karuyag ko ikaw, Inay mabuhi ka.

Ibibilin ko sa iba an ngatanan nga ato yaman,
Kay diri ka matupngan sa kalibutan,
Kay ikaw, O Inay ko, ikaw an wara kapareho.